

КОМПЬЮТЕР ХОНАЛАРИ УЧУН ЁРИТИШ ВА ШАМОЛЛАТИШНИ ХИСОБЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808992>

Бахриддинов Нуриддин Садриддинович

*Наманган муҳандислик-қурилиш институти
Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси, 12-уй*

Мамадалиев Адхамжон Тўхтамирзаевич

*Наманган муҳандислик-қурилиш институти
, Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси, 12-уй*

Аннотация: Ушбу мақолада компьютер хоналари учун ёритиш ва шамоллатишни ҳисоблаш натижалари келтирилган бўлиб, хоналар учун қандай лампалар танланиши ва хоналарни шамоллатиш ҳисобида ишловчилар учун қулай меҳнат шароитини яратиш асосида мавзунинг мазмуни ва моҳияти очиб берилган

Таянч сўзлар: Зарарли омил, хавфли омил, ёритилганлик, ёруғлик оқими, ёруғлик лампалари, кондиционерлаш тизими, шамоллатиш, ортиқча иссиқлик миқдори.

Маълумки, ишлаб чиқариш жараёнлари доимий равишда қандайдир зарарли ёки хавфли омиллар юзага келиши билан ишловчилар саломатлигига салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун ҳам ишловчи саломатлигига катта эътибор бериш мақсадида зарарли ва хавфли омиллар меъёрига келтириб турилади.

Буюк файласуф, ҳаким Абу Али ибн Сино (980-1037 йй) тиббиёт соҳасида иш олиб бориб, ўзининг “Хатоларни тўзатиш ва огоҳлантириш орқали турли хил манипуляциялардан зарарли олиб ташлаш” асарида турли кўринишдаги зарарли омилларнинг инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши орқали инсоннинг иш қобилияти пасайишини асослаб берган. Шунинг учун ишловчига иш жойларида чанг ва ғуборлар бўлмаслиги кераклигини кўрсатиб берган. Мутафаккирнинг ишчи саломатлигини сақлаш борасидаги фикри барча йўналишдаги ишлаб чиқариш корхоналарига тааллуқлидир.

Ҳозирги компьютер технологияси ривожланган даврда компьютер билан ишлаш жараёнида ёритиш ва хона ҳавосини алмаштиришларни меъёрлаштириш иш усули ва сифатини оширишда муҳим роль ўйнайди. Ёритилганлик меъёридан кам бўлганда ходимнинг кўзида ортиқча зўриқиш бўлиб, чарчаш ҳосил қилади. Меъерий ёруғлик саломатликни ва юқори иш қобилиятини сақлашда муҳим роль ўйнайди.

Компьютер билан ишлаш хоналарида О‘з DSt 3026:2021 асосидаги ҚМҚ 3.01.05-98 "Табиий ва сунъий ёритиш. Лойиҳалаштириш меъёрлари", СҚ 52.13330.2016: СанМваҚ 23-05-95: “Табиий ва сунъий ёритиш” талабларига мувофиқ бўлиши, қолаверса, хонанинг ёритилганлиги 300 люксдан кам бўлмаслиги талаб этилади.

Хонадаги ёритгич лампа сонини аниқлаш учун ёруғлик оқими F аниқланади.

$$F = \frac{E \cdot K \cdot S \cdot Z}{n}$$

Бу ерда F- ёруқлик оқими,(люм); E- меъерий минимал ёритилганлик,(лк). Компьютер хоналарида ходимлар учун E=300лк – бу газразряд лампа ёқилганда, S- ёритиладиган хона юзаси, м²; Z-ўртача ёритилганликка нисбатан, одатда 1,1-1,2 га тенг; K-заҳира коэффиценти, ёритишдаги лампа хиралашиб қолганда ҳисобга олиш коэффиценти, бу одатда 1,5 га тенг.

Одатда хонанинг юзаси ва шифтининг баландлигига нисбатан коэффицент, яъни бу ўлчамлар суммаси катталашиб боргани сари ёритгичлар сонини ошиб боришини кўрсатувчи коэффицент:

$$Y = \frac{S}{h(A+B)} \text{ формуладан топилади.}$$

Бу ерда S-бино майдони, м²; h-османинг ҳисобий баландлиги, м; A-хона эни, м; B-хона узунлиги, м. Мисол учун ҳозирги кунда мавжуд бўлган энг кўп учрайдиган S=36 м², h=3,39 м, A=4,9 м, B=7,35 м ўлчамдаги компьютер хоналари учун хонанинг ўлчамига нисбатан олинадиган коэффицентни ҳисоблаб топамиз:

$$Y = \frac{36 \text{ м}^2}{3,39 \text{ м} \cdot (4,9 \text{ м} + 7,35 \text{ м})} = 0,8.$$

Хамма маълумот бўйича F нинг қийматини топамиз

$$F = \frac{300 \cdot 1,5 \cdot 36 \cdot 1,1}{0,28} = 63642,857 \text{ люм.}$$

Ёритиш учун ЛБ 40-1 типдаги лампани танлаймиз. Бу лампанинг ёруғлик оқими 4320 люм. Шунга кўра зарурий лампалар сони N қуйидаги формула орқали топилади:

$$N = \frac{F}{F_n},$$

Бу ерда F хонадаги ёруғлик оқими, F_n– 1 дона лампанинг ёруғлик оқими, яъни 4320 люм. Шундан келиб чиқиб, керакли лампаларнинг умумий сони

$$N = \frac{63642,857}{4320} = 15 \text{ дона.}$$

Ёритиш меёрларини сақлашда ёритиш лампаларининг турлари ҳам муҳим ўринда туради. Ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики, ультра бинафша ёруғлиги кўз пардаларини зарарлайди, кўз экранларини ранглари ажратиш қобилятини пасайтиради; қизил ранг ҳам кўзни чарчатади, материаллар рангини ажратишга тўсқинлик қилади; яшил ранг кўзни чарчатмайди, бироқ материаллар билан ишлашда уларнинг рангини фарқлаш даражаси пасаяди ва ҳоказо. Энг муҳими шундаки, иш жойини ёритиш учун энг асосий ўринда Қуёш ёруғлигига яқин бўлган ёритгичлар танланади. Булар орасида сутсимон ёруғлик лампалари кўп ишлатилади.

Компьютер хоналарида компьютер техникаси қисмларининг қизиби кетиши ҳамда унда ишловчи ходимнинг саломатлигини сақлаш мақсадида шамоллатгич (вентиляция) ишларини амалга оширилади. Бунинг учун хоналар ёпиқ ишлаб чиқариш хоналари ҳисобланганлиги сабабли, давлатлараро ГОСТ 12.1.005, ISO/TR 27628, ISO 24095, ISO 21832 ва ГОСТ 12.4.021, ISO 16890-2 ва ISO 16890-3 га мувофиқ оқиб келувчи-тортувчи вентиляция, ҚМҚ 2.04.05 га мувофиқ иситиш ва кондиционерлаш амалга оширилади.

Иситиш ва кондиционерлаш тизими инсонларга иссиқ ҳам, совуқ ҳам бўлмаган ҳавони йўллаш орқали амалга оширилади. Компьютер хоналарда полдан ходим боши ўртасидаги оралиқ хароратлар фарқи 5°C дан ортмаслиги лозим. Шу жойларида асосан табиий вентиляция мўрили-тортимли кўринишда ишлатилади. Шамоллатишнинг асосий тавсифи хонадаги хаво соатига неча марта алмашишини кўрсатувчи параметр билан белгиланади.

Хона учун ҳисоб:

$V_{ш} =$ алмашиниш учун зарур бўлган хаво ҳажми, м³.

$V_x =$ ишчи хона ҳажми, м³.

Иш учун қуйидаги хонани мисол қилиб оламиз.

— хона узунлиги $V=7,35$ м ;

— эни $A=4,9$ м;

— баландлиги $H=4,2$ м;

Хона ҳажми $V_x=A \cdot B \cdot h=151,263$ м³ бўлади.

$$V_{ш} \cdot C(t_{чик} \cdot t_{кир}) \cdot \gamma = 3600 \cdot Q_{орт} ,$$

$Q_{орт}$ – ортиқча иссиқлик миқдори (Вт);

C – 1000- солиштирма иссиқлик ўтказгичи, ж/кг•к ;

$\gamma = 1,2$ - хаво зичлиги, мг/см³ .

Хонадон чиқувчи хавонинг харакати:

$$t_{чик} = t_{и.ж} + (H-2) \cdot t \text{ формуладан топилади.}$$

Бу ерда $t=1-5$ градус – хонанинг биринчи баландликдаги харакатнинг ўсиши, $t_{и.ж}=25$ градус – иш жойидаги харорат;

$H=4,2$ м- хона баландлиги, м;

$t_{кир}$ - 18 градус - хонага кираётган хавонинг харорати.

Шулардан

$$t_{чик} = 25 + (4,2 - 2) \cdot 2 = 29,4^\circ\text{C}.$$

$Q_{орт} = Q_{орт1} + Q_{орт2} + Q_{орт3}$, бунда $Q_{орт}$ – электр қурилмалари ва ёритишдан чиқувчи иссиқлик миқдори.

$Q_{орт1} = E \cdot P$, E -электр энергиясининг иссиқлик энергиясини сарфланиш

($E=0,55$ ёритиш учун), P -қувват, Вт.

$$P = 40\text{Вт} \cdot 15 = 600 \text{ Вт}$$

$$Q_{орт1} = 0,55 \cdot 600 = 330 \text{ Вт.}$$

$Q_{орт2}$ – қуёш радиациясидан келувчи иссиқлик.

$$Q_{орт2} = m \cdot S \cdot K \cdot Q_k,,$$

бу ерда m – дераза сони;

S - дераза юзаси, m^2 ,

$$S = 2,3 \cdot 2 = 4,6 \text{ м}^2.$$

K -ойна коэффициенти, икки қаватли ойна учун $K=0,6$.

$Q_k=127$ Вт/м – деразадан кираётган иссиқлик миқдори

$$Q_{орт2} = 4,6 \cdot 4 \cdot 0,6 \cdot 127 = 1402 \text{ Вт.}$$

$Q_{орт3}$ - одамлардан чиқаётган иссиқлик

$Q_{орт3}=n \cdot q$, бу ерда $q=80$ Вт/одам;

Бу бир одамдан чиқаётган иссиқлик;

n -одам (ходим) сони; мисол 15 нафар ходим бўлса, $Q_{орт} = 15 \cdot 80 = 1200$ т

Демак, $Q_{орт}=330+1402+1200=2932$ Вт.

Иссиқлик баланси тенглама бўйича

$$t_{чик} = t_{и.ж} + (H-2) \cdot t, \quad V_{ш} = \frac{3600 \cdot 2932}{1000 \cdot (29,4-18)} = 926 \text{ м}^3.$$

Хаво зичлиги $\gamma = 1,2$ бўлганда

$$V_{ш} = \frac{3600 \cdot 2932}{1000 \cdot (29,4-18) \cdot 1,2} = 771,6 \text{ м}^3 \text{ бўлади.}$$

Оптималь вариант ҳавони кондиционерлаш, яъни хона ҳавоси ҳолатини маълум талаб асосида автоматик туриб туриш (бундан ташқари хона ҳавоси, хона шароитидан қатъий назар) ҳисобланади.

Агар хоналар ҳавосини алмаштириш учун юқоридаги ҳисоблаш ишлари тўғри бажарилмаса, ҳаво алмаштириш меъёри бузилади. Бунинг натижасида қўйидагилар юзага келиши мумкин:

- Меъёридан кам ҳаво алмашса, хона қўшимча совитилиш даражаси пасаяди, компьютернинг қизиш натижасида бузилиши кузатилади; ишловчининг меъёридан ортиқча терлаши натижасида организмдаги сув ва зарурий туз эритмалари камайиб кетади;

- Меъёридан ортиқча ҳаво алмашса, хона совиб кетади, асосан ишчининг шамоллаши кузатилади ва ҳок.

Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки, компьютер хоналарини ёритиш ва шамоллатиш юқорида кўрсатиб ўтилганидек ҳисобланса, хона учун меърий ёритиш ва ҳаво алмаштирилиши таъминланса, шу ерда ишлаётган ходимлар учун қулай шароит яратилган ҳисобланади ва бунинг натижасида компьютер бузилмаслиги, ишчининг саломатлиги сақланиши кузатилади. Бу эса ўз навбатида меҳнат унумдорлигининг ошишига олиб келади..

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Бахриддинов, Н. С. (2017). ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ. *Science Time*, (5 (41)), 177-180.
- 2.Бахриддинов, Н. С., & Тургунов, А. А. (2022). ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТА ОЛИШ ДАВРИДА ФИЛЬТРАШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(8).
- 3.Бахриддинов, Н. С. (2022). ЧИҚИНДИДАН Фойдаланиб магний ва сульфат ионли оддий суперфосфат олиш технологияси. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(8).
- 4.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Ёқубжанова, Ё. (2022). ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 443-448.
- 5.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(3), 1-4.
- 6.Намазов, Ш. С., Бахриддинов, Н. С., Эркаев, А. У., & Абдуллаев, Б. Д. (1991). Физико-химические свойства упаренной экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. *Узб. хим. журн*, (1), 25-28.
- 7.Бахриддинов, Н. С. Получения жидких комплексных удобрений на основе экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. *Канд диссертация, 1991.*
- 8.Baxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 10-15.
- 9.Sadriddinovich, B. N., & Axmadjanovich, T. A. (2021). Role Of Mahalla's Participation In The Development Of Education. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(1), 375-378.
- 10.Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. *Scientific Impulse*, 1(4), 213-219.
- 11.Bakhriddinov, N. S., & Mamadaliyev, A. T. (2022). DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4)..
- 12.Turgunovna, A. S., Sadriddinovich, B. N., & Mahammadjanovich, S. M. (2021, April). KINETICS OF DECOMPOSITION OF WASHED ROASTED PHOSPHOCONCENTRATE IN HYDROCHLORIC ACID. In *E-Conference Globe* (pp. 194-197).

13. Bakhriddinov, N. S. (2021). EFFECT OF EXTRACTION PHOSPHORIC ACID EVAPORATION HEAT ON POLYMERIZATION. *INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY*, 9(3), 842-847.

14. Бахриддинов, Н. С. (2022). ЧИҚИНДИДАН ФОЙДАЛАНИБ МАГНИЙ ВА СУЛЬФАТ ИОНЛИ ОДДИЙ СУПЕРФОСФАТ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(8).

15. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Ёқубжанова, Ё. (2022). ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 443-448.

16. Бахриддинов, Н. С., Абдуллаев, Б. Д., Эркаев, А. У., & Намазов, Ш. С. (1991). Концентрированная экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов и ее физико-химические свойства. *Узб. хим. журн*, (1), 21-25.

17. Бахриддинов, Н. С. Получения жидких комплексных удобрений на основе экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. *Канд диссертация*, 1991.

18. Бахриддинов, Н. С., Эркаев, А. У. Н. Ш., & Абдуллаев, Б. Д. (1991). Экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов. *Узб. хим. журн*, (2), 65-67.

19. Sadriddinovich, B. N. (2022, December). EFFICIENT METHOD OF EXTRACTION OF PHOSPHATE ACID FROM LOCAL RAW MATERIALS. In *International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 5).

20. Бахриддинов, Н. С., Намазов, Ш. С., & Абдуллаев, Б. Д. (1991). Коррозионные свойства и стабильность жидких комплексных удобрений на основе упаренной ЭФК из Кызылкумских фосфоритов. *Деп. в ВИНТИ*, 15, 91.

21. Бахриддинов, Н. С. Жидкие комплексные удобрения. Copyright 2022 Монография. Dodo Books Indian Ocean Ltd. and Omniscriptum S.

22. Бахриддинов, Н. С. (2005). Ғовасой гилларининг гранулометриқ таҳлили натижалари. *ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона.–2005*, 1, 52-54.

24. Sadriddinovich, B. N. (2022). IMPROVEMENT OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF PHOSPHORIC ACIDS. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).

25. Mamadaliyev, A. T., & Bakhriddinov, N. S. (2022). Teaching the subject of engineering geology on the basis of new pedagogical technology. *Scientific Impulse*, 1, 5.

26. Бахриддинов, Н. С., & Тургунов, А. А. (2022, December). КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ КЫЗЫЛКУМСКИХ ФОСФОРИТОВ. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 1, No. 3, pp. 410-419).

27. Бахриддинов, Н. С., & Шарафутдинова, Н. П. (2022, December). УСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДНЫХ ГАЗОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА

ПРОИЗВОДСТВЕ. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 1, No. 3, pp. 399-409).

28.Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2022). Преимущество отделения осадков, образующихся при концентрировании экстрагируемых фосфорных кислот. *Scientific Impulse*, 1(5), 1083-1092.

29.Sadriddinovich, B. N., & Akhmadzhanovich, T. A. (2022, December). ADVANTAGE OF SEPARATING THE RESIDUE GENERATED BY THE CONCENTRATION OF THE EXTRACTABLE PHOSPHORIC ACID. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 461-472).

30.Sadriddinovich, B. N. (2022). BENEFITS OF LIQUID FERTILIZERS IN AGRICULTURE. *Scientific Impulse*, 1(5), 1843-1850.

31.Бахриддинов, Н. С. (2022). СУЮҚ ЎФИТЛАРНИНГ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ФОЙДАЛАНИШ ҚУЛАЙЛИКЛАРИ. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(10).

32.Tukhtamirzaevich, M. A., Karimov, I., & Sadriddinovich, B. N. (2022). TEACHING THE SUBJECT OF ENGINEERING GEOLOGY ON THE BASIS OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. *Scientific Impulse*, 1(5), 1064-1072.

33.Бахриддинов Н., Шамшидинов И. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ОСАДКОВ, КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ ПРИ УПАРКЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ КЫЗЫЛКУМСКИХ ФОСФОРИТОВ. *Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ) 2022,Т.26. спец.выпуск №2. 143-145*

34. Бахриддинов, Н. С. (2023). ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАНИ ҚИЗИГАН ҲАВОДА КОНЦЕНТРАШДАН ҲОСИЛ БЎЛГАН ЧЎКМАНИ ФТОРГА ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. *PEDAGOG*, 6(2), 237-244.

35. Sadriddinovich, B. N. (2023). APPLICATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN TEACHING ECOLOGICAL SCIENCE. *PEDAGOG*, 6(2), 324-332.

36.Гафуров, К., Шамшидинов, И. Т., Арисланов, А., & Мамадалиев, А. Т. (1998). Способ получения экстракционной фосфорной кислоты. *SU Patent*, 5213.

37.Мамадалиев, А. Т., & Мамаджанов, З. Н. Фавқулудда вазиятлар ва аҳоли муҳофазаси. *Дарслик. Тошкент.2.*

38. Tukhtamirzaevich, M. A., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022, December). Use of new pedagogical technologies in teaching the subjects of industrial sanitation and labor hygiene. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 1, No. 3, pp. 378-386).

39.Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). RESULTS OF LABORATORY-FIELD TESTING OF Hairy SEEDS COATED WITH MINERAL FERTILIZERS. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 528-536).

40.Axmadjanovich, M. A. T. T. A. (2022). KO 'CHKINING YUZAGA KELISH SABABLARI VA UNING OLDINI OLIH CHORA-TADBIRLARI. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(10).

41.РУз, П. IAP 03493. Способ покрытия поверхности семян сельскохозяйственных культур защитно-питательной оболочкой и устройства для его осуществления/К. Гафуров, А. Хожиев, АТ Росабоев, АТ Мамадалиев. *БИ–2007*, 11.

42. Мамадалиев, А. Т. (2022, December). ИНЖЕНЕРЛИК ГЕОЛОГИЯСИ ФАНИ МАВЗУСИНИ ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ЎҚИТИШ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 494-504).

43. Mamadaliyev, A. T. (2022). The movement of the population when a flood happens. *Scientific Impulse*, 1(5).

44. Mamadaliyev, A. T. (2022). Naturally occurring carbonate minerals and their uses. *Scientific Impulse*, 1(5).

45. Мамадалиев, А. Т. (2022). Карбонатли минераллар ва уларнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(10).

46. Tukhtamirzaevich, M. A., & Akhmadjanovich, T. A. (2022). CAUSES OF THE OCCURRENCE OF LANDSLIDES AND MEASURES FOR ITS PREVENTION. *Scientific Impulse*, 1(5), 2149-2156.

47. Tuxtamirzaevich, M. A., & Axmadjanovich, T. A. (2023). SUV TOSHQINI SODIR BOLGANDA AHOLINING HARAKATI. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 2(1).

48. Mamadaliyev AT, T. A. (2022). Suv toshqini sodir bolganda aholining harakati. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(10).

49. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). FLOODING IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE MOVEMENT OF THE POPULATION THEREIN. *Scientific Impulse*, 1(5), 2285-2291.

50. Росабоев, А. Т., & Мамадалиев, А. Т. (2013). старший преподаватель кафедры экологии и охраны труда Наманганского инженерно-педагогического института, г. Наманган, Республика Узбекистан. *Редакционная коллегия*, 174.

51. Umarov, I. I., Mukhtoraliyeva, M. A., & Mamadaliyev, A. T. (2022). Principles of training for specialties in the field of construction. *Jurnal. Актуальные научные исследования в современном мире. UKRAINA.–2022*.

71. Mukhtoraliyeva, M. A., Mamadaliyev, A. T., Umarov, I. I., & Sharopov, B. X. Development of technology on the basis of scientific achievements. «. *Матрица научного познания*, 28, 4-12.

52. Мамадалиев, А. Т., & Мухторалиева, М. А. БХ Шарапов Принципы обучения специальностям в области строительства. *Научный электронный журнал «матрица научного познания*.

53. Мамадалиев, А. Т., & Мухитдинов, М. Б. Доцент Наманганский инженерно-строительный института Республика Узбекистан, г. Наманган. *НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ*, 27.

54. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). DIMENSIONS AND JUSTIFICATION OF OPERATING MODES FOR PANING DEVICE OF HAired COTTON SEEDS WITH MACRO AND MICRO FERTILIZERS. In *International scientific-practical conference on" Modern education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 5).

55. ТўхтақўзиевА, Р. А., Мамадалиев, А. Тукли чигитларни қобиқлаш барабанининг параметрларини назарий асослаш. ФарПИ илмий-техник журнали. *Фарғона, 2012йм (2)*, 34-36.

56. Тухтақўзиев, А., Росабоев, А., Мамадалиев, А., & Имомқулов, У. (2014). Тукли чигитларни минерал ўғитлар билан қобиқловчи қурилманинг конуссимон ёйгичи параметрларини асослаш. *ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2*, 46-49.

57. Ризаев, Б. Ш., Мамадалиев, А. Т., Фозилов, О. К., & Шаропов, Б. Ў. (2022). ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО БЕТОНА НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ. *Universum: технические науки, (6-3 (99))*, 11-15.

58. Шамшидинов, И., Мамаджанов, З., Мамадалиев, А., & Ахунов, Д. (2014). Ангрен каолинларига термик ишлов бериш жараёнини саноат шароитида ўзлаштириш. *ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 4*, 78-80.

59. Ризаев, Б. Ш., Мамадалиев, А. Т., Мухитдинов, М. Б., & Одилжанов, А. З. Ў. (2022). ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНЫХ СРЕД НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА. *Universum: технические науки, (2-2 (95))*, 47-51.

60. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). Минералогия, кристаллография ва кристаллокимё фани мавзусини интерфаол таълим методлари асосида ўқитиш. *pedagog, 6(3)*, 63-73.

61. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). Действие населения при наводнении. *PEDAGOG, 6(3)*, 147-157.

62. Ризаев, Б. Ш., Мамадалиев, А. Т., Мухторалиева, М. А., & Назирова, М. Х. (2022). Эффективные легкие бетоны на их основе пористых заполнителей. In *Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации* (pp. 121-125).